

TA'LIM TARBIYA JARAYONLARIDA PEDAGOGIK BOSHQARUVNING SAMARALI RIVOJLANTIRISH YO'LLARINI

Namangan davlat universiteti
13.00.07 Ta'lim menejmenti doktoranti
Abdulhayeva Maftuna Xasanboy qizi

Anatatsiya: Pedagogik jarayonlar samaradorligini o'rganish jarayonlarda biz har birining alohida xususiyatini o'rganishimiz lozim bu bizga keying asosiy faoliyatni amalga oshirish imkoni beradi Bu jarayonlarda biz asosan pedagogik jarayonlarning aloqalari va bog'liqligining mazmun va mohiyatiga ko'ra ulami bir butun, ya'ni yaxlit holda tasavur qilish talab etiladi.

Kalit so'zlar: siyosiy va jarayonlar, ta'lim-tarbiya, insonparvarlashtirish, boshqaruv, mexanizm, edagogik jarayon, ta'limiy, ma'naviy, madaniy, hayotiy, talablari, umumnazariy, umumboshqaruv, umumtexnologik umumtizimlilik.

Анатасия: В процессе изучения эффективности педагогических процессов нам необходимо изучить особенности каждого из них, которые позволят осуществлять основную деятельность, которую требуется представить в целом.

Ключевые слова: политические и процессы, образование и воспитание, гуманизация, управление, механизм, образовательный процесс, образовательные, духовные, культурные, жизненные, требования, общая теория, общее управление, общая технологическая общая система.

Anatasia: In the process of studying the effectiveness of pedagogical processes, we need to study the special characteristics of each of them, which will allow us to carry out the main activity. is required to imagine as a whole.

Key words: political and processes, education and training, humanization, management, mechanism, educational process, educational, spiritual, cultural, vital,

requirements, general theory, general management, general technological general system.

Hozirgi kunda amalga oshiriladigan siyosiy va jarayonlar bugungu kun yoshlarini xar tomonlama barkamol qilib tarbiyalshdan tashqari zehqli o'tkir fikrli va albatta muloxaza yosh kadr qilib yetishtirmoqchi.

Bugungi kunda ayni rivojlanayotgan davrda ushbu amallar o'z navbatida buyuk va xar tamonlama kelajakning asosi va mustaxkam poydevori bolgan bo'lgan ta'lim-tarbiya tizimida ham chuqur va maqsadli islohotlarni amalga oshirishni bugungi kun zaruratiga aylantirdi. Shuningdek, ta'lim-tarbiyani insonparvarlashtirish va ta'lim-tarbiya mazmunining mohiyatini shaxsga yo'naltirilganlik yondashuvlarini maydonga olib chiqmoqda. Bu yondashular esa o'z navbatida o'zining asosiy markazida shaxs tushunchasini va mohiyatini qo'yadi. Bu kabi yondashuvlar esa ta'lim-tarbiyada yuzaga keladigan maqsad va mazmuni pedagog mutaxassislar tomonidan erkin tanlash va samarali usul va vositalardan foydalana olish ko'nikma malakalari uchun imkoniyatlarni beradi.

Yoshlar bilan olib borilayotgan amaliy faoliyatlar shuni ko'ratadiki bugungi kunda Shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar va faoliyatlarni amalga oshirish jarayonida biz pedagoglar tomonidan shaxsning ta'limiy, ma'naviy, madaniy va hayotiy talablari qondiriladi.

Yuqorida keltirilganlardan eng muhumlari, shaxsga nisbatan insonparvarlik munosabati namoyon bo'ladi, madaniy-ta'limiy sharoitda o'qish individualligi va mustaqil harakat qila olish imkoniyati shakllanadi.

Faoliyat jarayonida insonning quyudagi extiyojlari qondiriladi, bu esa keying faoliyat uchun asos vazifasini o'taydi

Pedagogik jarayonlar samaradorligini o'rganish jarayonlarda biz har birining alohida xususiyatini o'rganishimiz lozim bu bizga keying asosiy faoliyatni amalga oshirish imkoni beradi Bu jarayonlarda biz asosan pedagogik jarayonlarning aloqalari va bog'liqigining mazmun va mohiyatiga ko'ra ulami bir butun, ya'ni yaxlit holda tasawur qilish talab etiladi. Pedagogik boshqaruv jarayonlarini jarayonlar samaradorligini o'rganishda tizimli yondashuv texnologiyasining o'ziga xos yaxlitligini va umumiylik, universallik, differentsiallik kabi tushunchalar asosida birlasha oladigan yaxlit va mujassamlashtirilgan texnologiyalarning va tadqiqotning integratsion texnologiyalarini o'z ichiga oladi va tizimli izoxlaydi

Manbalarga ko'ra bugungi kunda mamlakatimizda va xorijda pedagogik jarayonlami tashkil etish va boshqarishning ilmiy asoslari vujudga kelishiga ko'ra o'zining chuqur tarixiy ildizlariga ega bo'lib - bu tizimli yondashuv texnologiyasining rivojlanish jarayonidir. Pedagogik jarayonlami tashkil etish va boshqarishga tizimli yondashuv texnologiyasining barcha asoslari :

- Umumnazariy,
- umumboshqaruv,
- Umumtexnologik,

- Umumtizimlilik yondashuv texnologiyalari bo'yicha olib borilgan izlanishlarning natijalariga asoslanadi.

Yoshlar bilan ishlashda ular faoliyatini zamonaviy talab darajasiga olib chiqish va o'quvchilarning o'zgaruvchan xarakter xususiyatlarda esa ta'limiy-tarbiyaviy, ma'naviy ehtiyojlarini qondira olish darajasi, yuqori ko'rsatkichlarda ko'nikma va malakalarga ega bo'lgan o'qituvchilarning tajribalaridan foydalangan holda ular bilan amaliy faoliyatni tashkil qilish, ish unumdorligini qo'llash hamda ularning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga zaruriy shart-sharoitlarni yaratib berishi zarur chora tadbirlardan biri hisoblanadi. Pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarishda quyidagi asosiy tamoyillarni inobatga olish lozim:

- ❖ Ta'lim tarbiya jarayonlarida pedagogik boshqaruvning samarali rivojlantirish yo'llarini tasodifiy holda va taxminiy belgilanganda ularning rivojlanishidagi muvaffaqiyatlari, subyektlarning qobiliyatlariga, pedagoglarning qulay vaziyatlarni ko'ra olishi va ularni qo'ldan chiqarmasligiga bog'liqligi;
- ❖ Tizimli yondashuv obyekti sifatida pedagogik jarayonlarning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun uni tashkil etuvchi barcha komponentlarning rivojlanish sur'atlarini, subyektlar munosabatlari va faoliyati integratsiyasini ta'minlash hamda muvofiqlashtirishning zarurligi;
- ❖ Pedagogik jarayonlarning rivojlanishidagi muvaffaqiyatlar mavjud omillarga asoslangan holda professor-o'qituvchilarning kelajakni ko'ra olish va rivojlanish imkoniyatlarini oldindan aniqlay olish mahoratlariga bog'liqligi;
- ❖ Murakkab tuzilishga ega bo'lgan pedagogik boshqaruv jarayonlarini rivojlantirishga bo'lgan ehtiyojlar va imkoniyatlarni, subyektlarning qobiliyatlari va boshlang'ich tushunchalarini aniqlamasdan pedagogik jarayonlarni rivojlantirish yo'nalishlarini majburan belgilashni mumkin emasligi;

Xulosa o'rnida sizga shuni malum qilamizki hozirgi kunda kuchli, majburiy va keng qamrovli ta'sir ko'rsatish usullari asosida pedagogik jarayonlar samaradorligini

ta'minlanash imkoniyatining mavjud emashgi va ularga talab darajasida pedagog kadrlar yetishmasligi ham eng dolzarb muammolardir. Bu kabi aniq muammolar yuzasidan izlanish va mavjud yechim va tavsiyalardan boy tajribalardan unumli foydalanish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Porter M. Mejdunarodnaya konkurensiya. - M., Mejdunarodnye otnosheniya, 1993
2. Migranyan A.A. «Teoreticheskie aspekty formirovaniya konkurentosposobnykh klasterov».
3. Kamolova, A. O. Q. (2023). Pedagoglik kasbi boshqa hamma kasblarning poydevoridir. Science and Education, 4(5), 988-992.
4. Aipinge L.P. Cluster Centre Principalso perceptions of t'e implementation of t'e School Clustering System in Namibia (Unpublished Masters T'esis). R'odes University, – Sout' Africa: 2007
5. Kamolova, A., & Ergasheva, G. S. Q. (2022). Yosh avlodni tarbiyalashda xalq pedagogikasini manbalarining o'rganishning o 'rganishning ilmiy-nazariy asoslari. Science and Education, 3(12), 590-592.
6. Nishonova, M. Y., & Kamolova, A. O. (2021). O'SMIRLARGA HUQUQIY BILIM BERISHDA KEYS STADI TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH. Экономика и социум, (8 (87)), 42-45.
7. Azizxodjaeva N.N. Voprosq podgotovki uchitelya v sisteme neprerqvnogo pedagogicheskogo obrazovaniya. –T.: TGPI, 1995. –64 s.
8. Kamolova, A. O. Q., & Husaynova, S. I. (2023). O'smirlar o'rtasida axloqsizlikni oldini olishda pedagogik faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari. Science and Education, 4(2), 969-972.
9. Muslimov N.A. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchisini kasbiy shakllantirish. – Toshkent: Fan, 2004. – 130 b.

10. Nishonova, M. Y., & Kamolova, A. O. (2021). USING CASE STADE TECHNOLOGY IN LEGAL EDUCATION FOR TEENAGERS. Экономика и социум, (8), 42-45.
11. Internet-resurs: <http://www.krsu.edu.kg/vestnik/v3/a15.html>
12. Bannayev, M. S. (2022). O'zbeksitonda psixologik diagnostika va psixologik korreksion faoliyatni amalga oshirishdagi muammolar va yechimlar. Science and Education, 3(6), 701–703
13. Bannayev, M. S. (2021). O'zbeksitonda maktabgacha ta'lim va umumiy o'rta ta'lim muassasalarida psixologik xizmatning tashkil etish imkoniyati va muammolari. Science and Education, 2(7), 293–297.
14. Bannayev, M. S. (2021). O 'QUVCHILARNI KREATIV FIKRLASHGA O 'RGATISHDA MEDIA TA'LIMNING SHAKL, METOD VA VOSITALARI. Интернаука, (26), 93-94.
15. qizi Kamolova, A. O. (2023). SINFDAN TASHQARI SPORT MASHG 'ULOTLARI ORQALI O 'QUVCHILARDA MILLIY G 'URUR, QADRYATLAR, UMUM INSONIY XIS TUYG 'ULARNI RIVOJLANTIRISH. Results of National Scientific Research International Journal, 2(8), 60-66.